

Projeto de Pesquisa Regular: Representações Poéticas da Morte nas Narrativas Midiáticas

Professora Doutora Míriam Cristina Carlos Silva

Universidade de Sorocaba – UNISO

Resumo:

Este projeto de pesquisa tem como tema as Representações Poéticas da Morte nas Narrativas Midiáticas. Partindo das relações entre a Comunicação e a Cultura, ampara-se teoricamente em autores como Flusser, Marcondes Filho, Baitello Júnior (para os conceitos de comunicação, incomunicabilidade e mídia); Paz, Morin, Dravet; Castro e Silva e Silva (para a comunicação poética); Benjamin e Silva (para as narrativas) e Flusser e Morin (para a morte como fundamento da cultura). Como objetivo geral, buscamos compreender como se constituem as representações da morte em narrativas midiáticas. Nossos objetivos específicos são: compreender os conceitos de comunicação e incomunicabilidade, a partir de suas relações com a cultura e a consciência da morte; discutir a possibilidade de uma comunicação poética como forma de representação / construção complexa do fenômeno da morte; avaliar narrativas cinematográficas ibero-americanas, a fim de compreender as raízes culturais comuns, contidas nas representações midiáticas da morte; e, entendendo-se o cinema como mídia, compreender as representações da morte contidas nestas narrativas, a partir de seus aspectos poéticos. Como metodologia, partimos de uma pesquisa bibliográfica, seguida de uma pesquisa exploratória para delimitação do corpus, e, depois, da análise das narrativas selecionadas, na qual procuraremos desvelar aspectos poéticos (e suas entrelinhas) nas representações da morte. A relevância deste trabalho está em, com a revisão dos conceitos de comunicação e incomunicabilidade, procurar ampliar, através do cotejo teórico, as relações entre as ideias comuns dos autores e, a partir destas, apontar para a possibilidade de uma comunicação poética, norteadora de nossa hipótese sobre o poético como forma complexa de representação / construção do fenômeno da morte nas narrativas midiáticas. Também espera-se incrementar a discussão sobre métodos de análise das narrativas midiáticas.

Palavras-chave: Comunicação e cultura, incomunicabilidade, comunicação como artifício, representações poéticas da morte, narrativas midiáticas, cinema ibero-americano.

Regular Research Project: Poetic Representations of Death in Media Narratives

Professora Doutora Míriam Cristina Carlos Silva

Universidade de Sorocaba – UNISO

Abstract:

This research project addresses The Poetic Representations of Death in the Media Narratives. Starting from the relations between Communication and Culture, it is founded upon authors like Flusser, Marcondes Filho, Baitello Júnior (for the concepts of communication, incommunicability and media); Paz, Morin, Dravet; Castro e Silva e Silva (for poetic communication); Benjamin e Silva (for narratives) and Flusser and Morin (for death as the foundation of culture). As a general goal, we seek to understand how representations of death are constituted in media narratives. Our specific objectives are: to understand the concepts of communication and incommunicability, from their relations with culture and the consciousness of death; to discuss the possibility of a poetic communication as a form of complex representation / construction of the phenomenon of death; to evaluate Iberian-American cinematographic narratives in order to understand the common cultural roots contained in the media representations of death; and, understanding the cinema as media, to understand the representations of death contained in these narratives, from their poetic aspects. As a methodology, we start with a bibliographical research, followed by an exploratory research for the delimitation of the corpus, and then the analysis of the selected narratives, in which we seek to reveal poetic aspects (and their leadings) in the representations of death. The relevance of this work lies upon, with the revision of the concepts of communication and incommunicability, to seek to expand, through theoretical comparison, the relations between the common ideas of the authors and, from these, to point to the possibility of a poetic communication, which is guiding our hypothesis about the poetic as a complex form of representation / construction of the phenomenon of death in the media narratives. One also expects to increase the discussion about methods of analysis of the media narratives.

Keywords: Communication and culture, incommunicability, communication as artifice, poetic representations of death, media narratives, Iberian-American cinema.

1) Enunciado do problema

Esta pesquisa parte da compreensão da comunicação como um evento raro, denominado acontecimento comunicacional (MARCONDES FILHO, 2004; 2008), e da morte como princípio fundador da cultura (MORIN, 1997), que nos leva à tentativa de comunicação, já que comunicamos para nos enganar acerca da consciência de nossa mortalidade (FLUSSER, 2007). Somos afetados pelo outro, em processos de vinculação, nos quais a mídia intenta ser a ponte que procura romper o abismo que separa os sujeitos (BAITELLO JÚNIOR, 2012).

Nossa hipótese é a de que o acontecimento comunicacional definido por Marcondes Filho se aproxima da ideia de comunicação poética, na qual forma e conteúdo se apresentam de modo indissolúvel. Trata-se de um processo comunicacional polissêmico e caracterizado pela complexidade, no qual todos os elementos são elementos de sentido (SILVA, 2010). O poético, amparado pelo princípio “com” (DRAVET; CASTRO e SILVA, 2006, 2007), talvez possa dizer muito sobre a morte, ao criar imagens capazes de suscitar uma perspectiva mais complexa dos fenômenos. Neste contexto teórico, problematizamos o nosso tema de pesquisa, a partir das seguintes questões: Como se constituem as representações que buscam comunicar a morte, nas narrativas? Quando materializadas em representações poéticas, podem caracterizar uma comunicação poética? Em que a comunicação poética difere de outras formas comunicacionais? Se as narrativas, entendidas como formas de mediação (SILVA, 2015), são o relato de uma experiência (BENJAMIN, 1994), como narrar aquilo que ainda não se experimentou? Quais são as raízes culturais / comunicacionais das representações da morte? Que imagens se encontram por trás das imagens poéticas da morte, ou seja, quais são as entrelinhas e os intertextos presentes nessas representações? Como rompimento com o cotidiano, a morte é a suspensão da própria narrativa. Uma comunicação poética seria uma forma de religação?

Nossa proposta para pensar a comunicação de forma poética propõe um aprofundamento similar à compreensão de Dravet e Silva (2006), para quem “o pensamento profundo sobre algo só o é na medida em que possui conexões autoprodutoras e auto-realizadoras em si mesmo. O pensar profundo é o pensar amorosamente, isto é, o pensar que adota o princípio da religação ou princípio com” (p. 6).

Desde 2009, em trabalhos publicados e projetos Fapesp 2013/02754-2 e 2012/13512-7, temos refletido acerca das relações entre o poético, a comunicação e as narrativas midiáticas. Em 2009 (SILVA; SILVA), no texto *Em Busca de um Conceito de Comunicação*, publicado também em inglês, especulamos sobre a possibilidade da arte e do poético como os

lugares do acontecimento comunicacional (MARCONDES FILHO, 2008), além de já relacionar o pensamento de Marcondes Filho ao de Flusser. Partindo, portanto, destes primeiros questionamentos, buscamos compreender a comunicação em seu tensionamento com a cultura, que possui a morte como um de seus fundamentos.

Vilém Flusser define a comunicação entre os seres humanos como um processo artificial, ao destacar o fato de que nos comunicamos por meio de códigos aprendidos culturalmente (2007). Para ele, “não apenas o conceito de cultura, mas o de natureza, também deve ser posto em dúvida, pois a natureza que vemos está mediada pela cultura, da mesma forma que a cultura é naturalizada ao ponto de impedir-nos de refletir” (SILVA, 2013, p. 264).

A comunicação artificial nem sempre é consciente, pois, uma vez que aprendemos um código, tendemos a naturalizá-lo. Para Flusser, o objetivo do “mundo codificado” em que vivemos, o “mundo dos fenômenos significativos”, é nos fazer esquecer o mundo da “primeira natureza”:

Sob a perspectiva da “natureza”, o homem é um animal solitário que sabe que vai morrer e que na hora de sua morte está sozinho. Cada um tem de morrer sozinho por si mesmo. E, potencialmente, cada hora é a hora da morte. Sem dúvida, não é possível viver com esse conhecimento da solidão fundamental e sem sentido. A comunicação humana tece o véu do mundo codificado, o véu da arte, da ciência, da filosofia e da religião, ao redor de nós, e o tece com pontos cada vez mais apertados, para que esqueçamos nossa própria solidão e nossa própria morte, e também a morte daqueles que amamos (FLUSSER, 2007, p. 91).

Morin (1997) expõe a morte situada em uma articulação bio-antropológica, definindo-a como o traço mais humano, “mais cultural do anthropos” (p. 16). A angústia humana da morte, segundo Morin, provoca reações mágicas, tabus, presságios que culminam nas religiões, em resumo, na cultura.

A comunicação, para Flusser (2007), também é fruto desta angústia humana, pois para o autor, seria a tentativa de nos enganar a respeito de nossa consciência da morte, por isso, buscamos nos comunicar, não por sermos animais sociais, mas por sermos solitários e por não conseguirmos viver na solidão. Ciro Marcondes Filho parece ir ao encontro de Flusser, ao apontar para essa necessidade humana:

Não nos comunicamos. Mas a alma sofre, emite sinais, faz apelos, suplica. A alma está o tempo todo querendo comunicar-se com as demais almas. Em casos extremos, o suicídio acaba sendo a única forma de dizer ao outro, de fazê-lo perceber nosso sofrimento, de comunicar aquilo que pela linguagem não passava mais, de forma alguma (MARCONDES FILHO, 2004, p. 99).

O autor explica que a comunicação vai além da linguagem estruturada em uma língua, pois se faz em formas menos codificadas, como o silêncio, o toque físico, os ambientes, a “fala não linguística do outro”:

Na origem da civilização, não está a fala, mas os sentimentos. Eles é que deram origem aos primeiros contatos entre humanos, e deles, como um *subproduto abstrato*, impessoal, neutro e desvinculante, surgiu a língua estruturada (MARCONDES FILHO, 2004, p. 83).

Para Norval Baitello Júnior, a matéria-prima da comunicação é o afeto, constituidor de vínculos. Afeto é a palavra latina para “pathos”, do grego, que abarca sentimentos tanto positivos quanto negativos (informação verbal)¹.

Marcondes Filho afirma que não podemos nos prender apenas às palavras para captarmos o mundo, pois estas são um meio pouco confiável de comunicação, uma vez que podemos controlar aquilo que emitimos, empenhando-nos para construir uma boa imagem de nós, deixando expresso apenas por outros canais aquilo que somos de fato (MARCONDES FILHO, 2004, p. 93).

A incomunicação (MARCONDES FILHO, 2004, p. 93) está presente em uma suposta “sociedade da comunicação”. Os grandes sistemas de rádio, televisão, jornais, revistas, difundem mensagens, mas não comunicam. Cumprimentamo-nos diariamente, trocamos palavras, mas isto não significa comunicar. A ideia de que nos comunicamos mais e melhor com o advento das tecnologias é oposta à tese defendida por Marcondes Filho, uma vez que, para ele, estas tecnologias apenas iludem. Nesse mesmo sentido, Baitello Júnior afirma:

Quanto mais se aperfeiçoam os recursos, as técnicas e as possibilidades que o homem tem de se comunicar com o mundo, com os outros homens e consigo mesmo, aumenta também, em idêntica proporção, as suas incapacidades, suas lacunas, seu boicote, seus entraves ao mesmo processo, ampliando um território tão antigo quanto esquecido, o território da incomunicação humana. Assim, andam de mãos dadas e crescem juntas, como irmãs gêmeas, a comunicação e a incomunicação (BAITELLO JÚNIOR, 2002, p. 1).

Para Baitello Júnior, ao contrário do que se possa pensar, é nos excessos que a incomunicação se faz presente:

No excesso de informação, no excesso de tecnologia, no excesso de luz, no excesso de zelo, no excesso de visibilidade, no excesso de ordem. Vivemos (e morremos) nos excessos do tempo e no tempo dos excessos. Os excessos do tempo trazem, por um lado, a aceleração, o estresse, a pressa, por outro, a desocupação, o desemprego, o tempo esvaziado. E o roubo do tempo: o tempo de vida que nos é roubado pelas cidades e seus excessos ou pela mídia e suas hipérboles (BAITELLO JÚNIOR, 2002, p. 2).

¹ Fala ministrada pelo autor na Conferência de abertura do IX Encontro de Pesquisadores em Comunicação e Cultura da UNISO em 26 de Outubro de 2015.

Desta forma, rompemos os vínculos com os outros e conosco; o que fica no lugar são os fantasmas dos vínculos, aos quais Baitello Júnior chama de “incomunicação”.

Marcondes Filho expõe que “apesar do excesso de comunicação e, talvez mesmo, por causa dele, as pessoas continuam a achar que não há compartilhamento, que não há troca, que é difícil passar ao outro o que a gente sente, como a gente sente, as coisas que estão dentro da gente” (MARCONDES FILHO, 2004, p. 7), portanto, afirma, tentamos preencher aquilo que dificilmente será preenchido: a separação entre as pessoas, as muralhas que erguemos e que nos barram dos demais.

A esta ideia podemos comparar a de Baitello Júnior, que fala da existência de um abismo entre o eu e o outro, e as tentativas de preenchê-lo com tudo o que temos: “Com os gestos, com a voz, com os rastros (olfativos, visuais, auditivos ou táteis), com as imagens arcaicas, com escritas de todos os tipos, com as imagens produzidas por máquinas e até mesmo com as próprias máquinas de imagens” (BAITELLO JÚNIOR, 2012, p. 60). A esta atividade, a de construção de pontes sobre o abismo, o autor dá o nome de comunicação, em que as pontes seriam as mídias, ou os meios. Baitello Júnior acredita ser este um trabalho insano, em que temos apenas “lampejos de um fugaz preenchimento, pontes fugazes que nos levam até o outro, transpondo por breves relances o vazio do abismo” (BAITELLO JÚNIOR, 2012, p. 60). A ideia parece se aproximar do conceito de comunicação como acontecimento, para Marcondes Filho. O autor defende a ideia de que a comunicação é um evento improvável, um momento único, um acontecimento que precisa constituir novos sentidos, por isso mesmo, nem todo acontecimento é comunicação. Para o autor, a comunicação vai além dos signos, fazendo-se presente na relação sensível com o mundo, o que exige uma abordagem mais fenomenológica do que linguística. Colocada essa definição, como agir enquanto pesquisador perante esse acontecimento? Como captá-lo sem capturá-lo, cristalizá-lo? É aí que surge a proposição do Metáporo, o quase-método, para se estudar a comunicação. Construindo um panorama da ciência clássica, o pesquisador aponta que essa sempre se ocupou da observação de movimentos regulares, aquilo que se repete de forma constante, ignorando os demais fenômenos que fogem a essa premissa. Para ele, apenas 10 a 15% dos fenômenos da natureza apresentam essa continuidade, sendo que o restante é totalmente irregular. Essa postura científica obteve sucesso com relação às demais pelo fato de que em nosso pensamento ocidental temos a predileção por conceitos como a verdade e a certeza, que são pensamentos metafísicos (DANTAS, 2012). Assim, o metáporo se constituiria num contexto em que:

A pesquisa em comunicação não busca a verdade, a possibilidade de repetição do mesmo evento; a comprobabilidade em outros contextos trata-se sempre de uma descrição sincera, sem aspirações de impessoalidade ou objetividade, mas ao estilo dos procedimentos da reportagem e da literatura (MARCONDES FILHO, 2008, p. 153).

Esta postura de Marcondes Filho parece convergir para o pensamento de Flusser, o qual discorre sobre a metodologia na pesquisa em comunicação em uma perspectiva interpretativa, oposta à explicativa, típica das ciências naturais:

As nuvens podem ser interpretadas (os videntes e muitos psicólogos fazem isso), e os livros podem ser explicados (os materialistas históricos e alguns psicólogos fazem isso). Parece que uma coisa se torna “natureza” na medida em que é explicada, e se torna “espírito” na medida em que alguém decide interpretá-la (FLUSSER, 2007, p. 92).

Assim, para ele, não se pode falar em uma “condição efetiva das coisas”, e sim, que esta diferença se dá no posicionamento do pesquisador. É possível adotar uma abordagem em que se humaniza tudo ou em que se naturaliza tudo, mas para ele, o ponto central é que é preciso ter consciência de que o fenômeno que é posto em análise irá mostrar aspectos diferentes quando submetidos a uma ou a outra abordagem, portanto, não se pode falar do “mesmo fenômeno”: “uma nuvem interpretada não é a nuvem do meteorologista, e um livro explicado não tem nada a ver com literatura” (FLUSSER, 2007, p.92). Levando esta lógica ao fenômeno da comunicação humana:

Quando se tenta explicar a comunicação humana (por exemplo, como desenvolvimento da comunicação entre os mamíferos, ou como consequência da anatomia humana, ou como método para traduzir informações), está se falando de um fenômeno diferente daquele de quando se tenta interpretá-lo (ou seja, mostrar o que ela significa) (FLUSSER, 2007, p.92).

O filósofo entende a teoria da comunicação como uma disciplina interpretativa, diferindo da “teoria da informação” ou da “informática”, através de uma abordagem da comunicação humana como um “fenômeno significativo a ser interpretado” (FLUSSER, 2007, p. 92). Desenvolvendo a ideia de que a comunicação humana é inatural e até contranatural, visto que o ser humano encontrou maneiras, truques, que possibilitem o acúmulo das informações adquiridas, o autor discute a intencionalidade, o “propósito humano”. Este acúmulo de informações, de geração em geração, que caracteriza a comunicação humana, não é visto como obra do acaso, mas sim como um fenômeno da liberdade:

(...) a comunicação humana aparece aqui como propósito de promover o esquecimento da falta de sentido e da solidão de uma vida para a morte, a fim de tornar a vida vivível. Esse propósito busca alcançar a comunicação, na medida em que estabelece um mundo codificado, ou seja, um mundo

construído a partir de símbolos ordenados, no qual se represam as informações adquiridas (FLUSSER, 2007, p. 96).

A intencionalidade, muito discutida na Fenomenologia, também é incorporada à definição de comunicação de Marcondes Filho:

Comunicação é um acontecimento que tem a ver comigo e como me relaciono com o outro e com as coisas; é, portanto, uma forma de relação que eu desenvolvo com o mundo circundante. A comunicação só acontece quando eu me volto a esse mundo e transformo meros sinais em comunicação e/ou informação de acordo com a minha intencionalidade (MARCONDES FILHO, 2008, p. 19).

Dito isto, em uma perspectiva interpretativa, a pergunta a ser formulada então, é: “como os homens decidem produzir informações e como elas devem ser preservadas?” (FLUSSER, 2007, p. 96). Diferenciam-se, a partir daqui, duas formas de comunicação, uma dialógica e outra discursiva. Na primeira, os seres humanos trocam informações diferentes com o intuito de síntese, criação de uma nova informação. Na forma discursiva, preservam-se as informações já existentes, esperando que estas, uma vez compartilhadas, resistam ao efeito entrópico da natureza. Uma forma não existe sem a outra e, para que exista um diálogo, é preciso que tenha havido a recepção anterior de discursos, assim como para a produção destes é preciso que tenha sido produzido um diálogo anterior. Não há sentido, portanto, em determinar qual forma precede a outra.

Para o autor, somente quando há o equilíbrio entre as duas formas, discurso e diálogo, é que a comunicação alcança o seu objetivo de superar a solidão humana e dar significado à vida. É nesse contexto que Flusser trata da dificuldade de comunicação, aqui já abordada:

O que as pessoas pensam certamente não é que sofram de falta de comunicação. Nunca antes na história a comunicação foi tão boa e funcionou de forma tão extensiva e tão intensiva como hoje. O que as pessoas pensam é na dificuldade de produzir diálogos efetivos, isto é, de trocar informações com o objetivo de adquirir novas informações. E essa dificuldade deve ser conduzida diretamente ao funcionamento hoje em dia tão perfeito da comunicação, a saber, deve ser dirigida para a onipresença dos discursos predominantes, que tornam todo diálogo impossível e ao mesmo tempo desnecessário (FLUSSER, 2007, p. 98).

Assim, para o autor, a incomunicação se dá não apenas devido aos excessos, mas também devido à forma como essa comunicação se realiza em nosso tempo: na predominância dos discursos. E se para Flusser a comunicação é a tentativa de driblar a morte, esta poderia ser associada à incomunicação. Morin (1997) afirma que a ideia da morte contém um vazio infinito. Nele está o “impensável, o inexplorável, o não sei quê conceptual que corresponde ao não sei quê cadavérico. Ela é a ideia traumática por excelência” (p. 33). Neste

sentido, como comunicar o incomunicável? Seria a comunicação poética um modo compreensivo de representar a ideia da morte?

2) Resultados esperados:

Levando-se em conta o quadro teórico sobre a comunicação e a cultura, exposto acima, o que se pretende é ampliar a discussão sobre a linguagem poética como uma forma de se produzir o “acontecimento comunicacional” descrito por Marcondes Filho. Entendemos o poético como uma linguagem polissêmica, complexa, na qual todos os elementos são elementos de sentido (SILVA, 2010). Nela, forma e conteúdo são indissolúveis. Também trazemos a contribuição de Dravet e Castro e Silva (2006), que discutem o poético como uma forma de pensamento e como um modo de olhar para os fenômenos do mundo. Os autores entendem a comunicação vista por um princípio de ligação, nomeado como “princípio com”. Para eles, além de criadora de realidades, a poesia seria razão e pensamento, uma força complexa, capaz de despertar, animar e movimentar.

Sendo as narrativas uma forma de mediação da experiência (BENJAMIN, 1994), entendemos que os fenômenos do mundo podem ser mediados pelo cinema e, quando utilizada uma linguagem poética, é possível estabelecer-se uma forma complexa de comunicação, capaz de produzir o acontecimento comunicacional (MARCONDES FILHO, 2008). Partindo de Benjamin e passando por Marcondes Filho, para chegar em Dravet e Castro e Silva, o que esperamos é pensar a comunicação como um sistema aberto, enquanto princípio animador e movimentador, que propicia a conexão. Defendemos a possibilidade de uma comunicação poética, capaz de conduzir à reflexão: “ou seja, efetuar uma inversão no movimento de construção lógica do raciocínio, permitindo que a indefinição, a ambiguidade ou o paradoxo permaneçam por mais tempo e abram os campos da cognição através do sensível” (DRAVET; CASTRO SILVA, 2006).

Assim, a relevância deste trabalho está em, com a revisão dos conceitos de comunicação e incomunicabilidade, procurar ampliar, através do cotejo teórico, as relações entre as ideias comuns dos autores, e, a partir destas, apontar para a possibilidade de uma comunicação poética, norteadora de nossa hipótese sobre formas complexas / de representação / construção do fenômeno da morte nas narrativas midiáticas. Também espera-se incrementar a discussão sobre métodos de análise das narrativas midiáticas.

3) Desafios científicos e tecnológicos e os meios e métodos para superá-los:

Esta pesquisa parte de um estudo bibliográfico e observacional para responder ao problema. Após o aprofundamento dos conceitos preliminarmente colocados neste projeto, possibilitados por uma revisão de literatura, segue-se ao estudo observacional dos filmes selecionados, na perspectiva do metáforo de Marcondes Filho. Ou seja, após discutir em maior profundidade as ideias de comunicação como artifício humano e incomunicabilidade, será realizada uma descrição dos impactos proporcionados pelo filme, em uma perspectiva fenomenológica, para, depois, proceder-se à análise da narrativa dos filmes, em seus aspectos verbais e não verbais. Pretende-se, nesta análise, atentar aos signos poéticos que compõem o conjunto das narrativas: figurino, cenografia, trilha sonora, paleta cromática; como forma de aferir de que maneira os conceitos discutidos estão representados.

Nossa hipótese é a de que, ao selecionar filmes do eixo ibero-americano (1 filme espanhol, 1 português, 1 brasileiro e 1 argentino), encontraremos raízes comuns na representação da morte, o que proporcionará uma leitura de como este fenômeno, fundamental à compreensão da comunicação e da cultura, é mediado pelas narrativas. Em um primeiro corte, encontramos *A Festa da Menina Morta* (Brasil, 2008, de Matheus Nachtergaele); *Um Conto Chinês* (Argentina, 2011, de Sebastián Borensztein); *Mar Adentro* (Espanha, 2004, de Alejandro Amenábar); *Juventude em Marcha* (Portugal, 2006, de Pedro Costa). Ainda que estes títulos signifiquem um primeiro corte, ante o grande número de possibilidades de análise na confluência do poético e das representações da morte, tanto em sua potência literal quanto em suas possibilidades simbólicas (a morte como mudança, passagem, alteração, renascimento), ressaltamos que esse quadro pode vir a ser alterado, conforme o andamento da pesquisa.

Esperamos, com as análises: possibilitar compreensões aprofundadas sobre o fenômeno comunicacional, sobre o uso da linguagem poética nas representações midiáticas e, em última instância, sobre as questões que movem o humano e sua necessidade de dialogar, criar vínculos e expressar suas angústias.

4) Cronograma:

Primeiro semestre de 2017:

Leituras e aprofundamento das discussões teóricas. Participação em congressos com a produção de artigos sobre as discussões teóricas.

Segundo semestre de 2017:

Levantamento do corpus. Pesquisa exploratória dos filmes. Descrição dos filmes selecionados.

Participação em congressos com a produção de artigos sobre a pesquisa exploratória e a descrição dos filmes selecionados. Prestação de contas parcial.

Primeiro semestre de 2018:

Análise das narrativas selecionadas. Submissão dos artigos produzidos a revistas da área. Participação em congressos.

Segundo semestre de 2018:

Discussão dos resultados a partir da avaliação por pares (congressos e revistas). Apresentação dos resultados no grupo de pesquisa da UNISO (Comunicação, cultura e narrativas midiáticas – NAMI). Produção de relatório técnico e prestação de contas.

5) Disseminação e avaliação:

O trabalho será apresentado em congressos da área e no Grupo de Pesquisa em Narrativas Midiáticas da UNISO. Serão desenvolvidos artigos e submetidos à avaliação por pares, para a publicação em revistas da área. Será realizado relatório científico, a ser compartilhado com o Grupo de Pesquisa em Narrativas Midiáticas e demais pesquisadores interessados. Também poderão ser realizadas palestras e minicursos sobre o tema.

6) Outros apoios:

Não se aplica.

7) Bibliografia:

BAITELLO JÚNIOR, N. **As Irmãs Gêmeas**: Comunicação e Incomunicação. Tribuna do Norte, 2002.

BAITELLO JÚNIOR, N. **O pensamento sentado: sobre glúteos, cadeiras e imagens**. São Leopoldo: Unisinos, 2012.

BENJAMIN, W. O narrador: Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: _____. **Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura.** São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 197-221.

DRAVET, F. M. e CASTRO e SILVA, G. O pensamento comunicacional mediante o pensamento poético. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/resumos/R1592-1.pdf>. Acesso em 23 nov de 2016.

DRAVET, F. M.; CASTRO e SILVA, G. de . A mediação dos saberes e o pensamento poético. **Revista FAMECOS**, v. 32, p. 71-77, 2007.

FLUSSER, V. **O mundo codificado.** São Paulo: Cosac & Naify, 2007.

MARCONDES FILHO, C. **Até que ponto, de fato, nos comunicamos?** São Paulo: Paulus, 2004.

MARCONDES FILHO, C. **Para entender a comunicação: Contatos antecipados com a nova teoria.** São Paulo: Paulus, 2008.

MARCONDES FILHO, Ciro. Comunicação, uma ciência anexata e contudo rigorosa. In: **Comunicação – novo objeto, novas teorias?** Teresina:EDUFPI, 2008.

MARCONDES FILHO, Ciro. Michel Serres e Os Cinco Sentidos da Comunicação. **Revista Novos Olhares**, 6 de novembro de 2008. Disponível em: <http://revistanovosolhares.wordpress.com/2008/11/06/michel-serres-e-os-cincosentidos-da-comunicacao-de-ciro-marcondes-filho/>. Aceso em 28.08.2011.

MORIN, E. **O homem e a morte.** Rio de Janeiro: Imago, 1997.

SILVA, M. C. C. **Comunicação e cultura antropofágicas: mídia, corpo e paisagem na erótico-poética oswaldiana.** Porto Alegre / Sorocaba : Sulina / Eduniso, 2007, v.1000. p.182.

SILVA, M. C. C. **A pele palpável da palavra.** Sorocaba / SP: Provocare, 2009, v.1000. p.160.

SILVA, M. C. C. Contribuições de Iuri Lotman para a Comunicação: sobre a complexidade do signo poético. In: **Teorias da Comunicação: trajetórias investigativas.**1 ed.,Porto Alegre: ediPUCRS, 2010, v.1, p. 273-291.

SILVA, M. C. C.; SILVA, Paulo Celso da. Em busca de um conceito de comunicação. **Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación**, v.16, p.26 - 35, 2012.

SILVA, M. C. C.; SILVA, Paulo Celso da. In search of a concept of communication. **Internacional Journal of Humanities and Social Science**, v.22, p.269 - 276, 2012.

SILVA, M. C. C. Sobre o poético e o hipertexto - por uma linguagem da complexidade em sala de aula. In: **Cotidiano escolar e tecnologias - tendências e perspectivas,**1 ed.,Campinas / SP: Alínea, 2012, p. 113-136.

SILVA, M. C. C. A comunicação como artifício: Uma leitura sobre Vilém Flusser. In: **Teorias dos meios de comunicação no Brasil e no Canadá**, Volume I.1 ed., Salvador: EDUFBA, 2013, v.1, p. 45-65.

SILVA, M. C. C. Crônica de verão e Jogo de Cena: Tecendo outros cotidianos. **Rumores** (USP), v.7, p.253 - 269, 2013.

SILVA, M. C. C. João da Filmadora e as narrativas midiáticas. **Culturas Midiáticas**, v.6, p.17556 - 17556, 2013.

SILVA, M. C. C. João da Filmadora e as narrativas midiáticas: o papel da comunicação informal no jornalismo participativo. **Brazilian Journalism Research** (Online), v.11, p.52 - 71, 2015.

SILVA, M. C. C. O infiltrado: A narrativa e a imagem do narrador. In: **Arte, mídia e discurso: Interface e produção dos sentidos**.1 ed.São Paulo: Annablume, 2015, v.1, p. 183-200.

SILVA, M. C. C. O Infiltrado: narrativas midiáticas e uma poética antropofágica. **Galáxia** (PUCSP), v.30, p.125 - 137, 2015.

SILVA, M. C. C.; HOHLFELDT, A. **O poético das mídias**. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2015, p.177.

SILVA, M. C. C.; SANTOS, T. C. Peregrinação, experiência e sentidos: Uma leitura de narrativas sobre o Caminho de Santiago de Compostela. **E-Compós** (Brasília), v.18, p.1-15 - , 2015.

SILVA, M. C. C.; VIOLLA, E. S. D. A cultura alimentar e midiática: Narrativas sobre o feminino nas redes sociais. **Razón y Palabra**, v.1, p.372 - 388, 2016.

SILVA, M. C. C.; MARTINEZ, M.; AZOUBEL, D. **Eduardo Coutinho em Narrativas**. Sorocaba: Povocare, 2016, p. 220.

8) Planilhas de orçamento e cronograma físico-financeiro

As planilhas de orçamento e cronograma físico-financeiro se encontram anexadas no sistema Sage e estão, a partir da próxima página, no formato de imagens, compondo com este projeto um único documento. As justificativas para os orçamentos solicitados encontram-se no anexo Justificativas, no campo Outros Documentos, no sistema Sage.

8.a) Planilha do Orçamento Consolidado

PLANILHA DE TOTALIZAÇÃO DOS RECURSOS SOLICITADOS À FAPESP		MODALIDADE: AUXÍLIO À PESQUISA - REGULAR	
ITENS SOLICITADOS	Nacional	Importado	
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.949,00		
MATERIAL DE CONSUMO			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
DESPESAS COM DIÁRIAS NO PAÍS E NO EXTERIOR	R\$ 3.180,00	USD 750,00	
DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 4.780,00		
BOLSAS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA - VINCULADAS A TODOS OS AUXÍLIOS DESTA PLANILHA			
BOLSAS IC, DD E PD - VINCULADAS AO PROJETO TEMÁTICO			
BOLSAS IC, MS E DD VINCULADAS AO PROGRAMA JOVEM PESQUISADOR			
RESERVA TÉCNICA DE IMPORTAÇÃO			
RESERVA TÉCNICA PARA INFRAESTRUTURA DIRETA DO PROJETO	R\$ 1.636,35		
RESERVA TÉCNICA DAS BOLSAS ACADÊMICAS SOLICITADAS			
BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES <i>INDIQUE AO LADO A QUANTIDADE DE PESQUISADORES PRINCIPAIS (PROJETO TEMÁTICO) E, NA SEQUÊNCIA, A DURAÇÃO DO AUXÍLIO SOLICITADO. PARA AS OUTRAS MODALIDADES, INDIQUE A DURAÇÃO EM ANOS.</i>		2	R\$ 16.000,00
TOTAL DO PROCESSO	R\$ 28.545,35	USD 750,00	
RESERVA TÉCNICA PARA INFRAESTRUTURA INSTITUCIONAL DE PESQUISA	R\$ 1.090,90		

FAPESP, MARÇO DE 2016

8.b) Planilhas dos itens a serem financiados

8.c) Cronograma físico-financeiro

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOS	INDICADORES DE PROGRESSO	ANO DO PROJETO: 2017 (valores em R\$ x mil)															
		MESES															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Aquisição Material permanente	Nota fiscal	R\$ 2,95															
II Simposio Int. Comunicación y Cultura - México	Comprovante de inscrição				R\$,35												
Passagem área São Paulo - Colima (México)	Bilhetes de viagem				R\$ 4,15												
3 diárias em Colima (México)	Comprovante de pagamento				R\$,75												
3 dias Refeições - Colima (México)	Comprovante de pagamento				R\$,21												
Compós São Paulo - SP	Comprovante de inscrição						R\$,40										
4 diárias em São Paulo - SP	Comprovante de pagamento						R\$ 2,12										
4 dias Refeições - São Paulo - SP	Comprovante de pagamento						R\$,28										
Intercom Curitiba - PR	Comprovante de inscrição												R\$,32				
Passagem área São Paulo - Curitiba	Bilhetes de viagem												R\$,63				
2 diárias em Curitiba - PR	Comprovante de pagamento												R\$ 1,06				
2 dias Refeições - Curitiba - PR	Comprovante de pagamento												R\$,14				

FAPESP, AGOSTO DE 2008

Observações:

1. O primeiro mês será aquele previsto para o início do projeto.
2. A coluna "Indicadores de Progresso" refere-se às comprovações a serem apresentadas, para controle do cumprimento de cada evento.
3. O cronograma deverá ser preenchido em Reais, com padrão unitário equivalente a R\$ 1.000,00. Ex.: R\$ 1.500,00 = 1,5
4. Preencha um formulário para cada ano de projeto.